

Re.Data

Rede para a Gestão de
Dados de Investigação

RELATÓRIO

workshop

COMO PUBLICAR OS DADOS DA
SUA INVESTIGAÇÃO E TORNAR OS
DADOS FAIR

(Ciências Sociais e Humanas)

17 DE OUTUBRO

Universidade NOVA de Lisboa | FCSH

visitem-nos
www.redata.pt

Apoio

FCCN serviços
digitais
fct

fct Fundação
para a Ciência
e a Tecnologia

Financiamento

**REPÚBLICA
PORTUGUESA**

Financiado pela
União Europeia
NextGenerationEU

Re.Data

Rede para a Gestão de
Dados de Investigação

Título	Relatório do Workshop – Como publicar os dados da sua investigação e tornar os dados FAIR (Ciências Sociais e Humanas)
Versão	1.0
Tipo	Relatório
Nível de disseminação	Público
Work Package	WP3
Organização responsável	Universidade Nova de Lisboa
Data	18/10/2025
Autores	Anabela Duarte, Cátia Carvalho
Revisores	Cátia Carvalho
Aprovado por	Pedro Príncipe
Consórcio	

Índice

INTRODUÇÃO	1
RESUMO DO EVENTO.....	2
PROGRAMA.....	3
AVALIAÇÃO DE SATISFAÇÃO E MONITORIZAÇÃO DOS RESULTADOS DA FORMAÇÃO..	5
CONCLUSÕES	7

Ficha Técnica do Evento

Workshop – Como Publicar os Dados da sua Investigação e Tornar os Dados FAIR (1.ª Ed.)

Data e Hora	17 de outubro de 2025 9h30 – 13h00
Local	Universidade NOVA de Lisboa – FCSH
Organização	WP3
Formadores e Comissão organizadora	André Vieira Bruno Magalhães Cátia Carvalho Inês Caramelo Paula Moura
Nº formandos	36 participantes
Informações	https://redata.pt/cursos/workshop-como-publicar-os-dados-da-sua-investigacao-e-tornar-os-dados-fair-ciencias-sociais-e-humanas/

INTRODUÇÃO

A capacitação e sensibilização de investigadores constitui um dos eixos centrais do projeto do Consórcio ReData. Foi desenvolvido um conjunto articulado de ações de formação, dirigidas a investigadores, estudantes de doutoramento e coordenadores de projetos científicos, com o objetivo de promover boas práticas de gestão e publicação de dados no quadro da Ciência Aberta. Estas ações pretendem reforçar a consciência para a necessidade de planear a gestão dos dados e preparar a sua publicação desde o início dos projetos, fomentando um esforço conjunto e profícuo que contribua para a consolidação dos pilares da Ciência Aberta. As formações propostas visam dotar os seus destinatários de conhecimentos e competências para gerir os dados dos seus projetos ao longo de todo o ciclo de vida, assimilando as boas práticas associadas a cada fase, bem como as competências essenciais para a partilha e publicação responsável dos dados.

Este workshop designado "**Como publicar os dados da sua investigação e tornar os dados FAIR**" insere-se no contexto estratégico deste eixo de capacitação e sensibilização de investigadores, sendo esta a primeira edição de uma série de 3, estrategicamente distribuídos por 3 zonas geográficas – Lisboa, Coimbra e Bragança. Esta primeira edição, com particular incidência nas Ciências Sociais e Humanas, realizou-se na Universidade Nova de Lisboa.

A necessidade de oferecer formação nesta área revela-se particularmente urgente numa conjuntura caracterizada pela crescente pressão internacional para a abertura da ciência, aliada aos requisitos cada vez mais exigentes dos organismos financiadores e das instituições de investigação. Torna-se assim essencial que os investigadores adquiram competências práticas e fundamentadas sobre a publicação responsável e a gestão adequada dos seus dados de investigação. O presente workshop teve por objetivo colmatar essa lacuna, proporcionando uma formação integrada que abrangesse o ciclo de vida dos dados, os princípios FAIR (*Findable, Accessible, Interoperable, Reusable*), a preparação de conjuntos de dados para publicação e a utilização eficaz de repositórios confiáveis e reconhecidos internacionalmente.

RESUMO DO EVENTO

A ação de formação realizou-se no dia 17 de outubro de 2025, na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade NOVA de Lisboa. Decorreu entre as 9h30 e as 13h00, num total de 3,5 horas de formação contínua.

O público-alvo desta ação abrangeu, de forma particular, estudantes de doutoramento, investigadores e professores-investigadores das instituições de ensino superior e centros de investigação portugueses, bem como profissionais de apoio à investigação e gestores de ciência. A ação dirigiu-se especificamente, ainda que não exclusivamente, a investigadores das Ciências Sociais e Humanas, procurando responder às necessidades específicas e contextos particulares desta área do conhecimento.

O workshop foi estruturado de forma a integrar de modo equilibrado componentes teóricos e práticos, tendo sido concebido de forma a garantir uma progressão lógica do conhecimento.

Expuseram-se conteúdos fundamentais sobre preparação de Dados de Investigação para publicação, com especial destaque para o ciclo de vida dos dados nas suas diferentes fases, os princípios FAIR de forma detalhada, explicando cada uma das suas componentes (*Findable, Accessible, Interoperable e Reusable*) e a sua importância para a ciência aberta.

Discutiram-se as questões relacionadas com a seleção de dados apropriados para publicação, abordou-se em detalhe a organização sistemática de ficheiros, os formatos de ficheiro mais adequados para garantir a longevidade e compatibilidade dos dados, as boas práticas na gestão de versões, implementação de estratégias de cópias de segurança e uma especial atenção à documentação e aos metadados.

Esta sessão incluiu um caso prático apresentado pelo investigador Hervé Baudry, relativo ao projeto [TraPrInq](#) (Transcrever os Processos da Inquisição Portuguesa), um exemplo concreto de como dados complexos e de natureza histórica podem ser tornados FAIR através da aplicação de tecnologias de reconhecimento automático de texto e da publicação em repositórios internacionais confiáveis como o Zenodo. Os participantes tiveram oportunidade de orientação na forma como devem fazer uma seleção de repositórios confiáveis.

Houve lugar a uma componente prática, onde os participantes puderam aplicar algumas das aprendizagens: i) avaliação crítica de ficheiros *README* reais, análise

da qualidade e adequação da documentação fornecida; ii) análise detalhada do cumprimento de boas práticas na publicação de dados, utilizando uma *checklist* abrangente e estudo de *datasets* publicados reais; iii) aplicação prática da ferramenta [E-UJI](#) para a avaliação do grau de compatibilidade FAIR de *datasets* já publicados, permitindo aos participantes familiarizarem-se com instrumentos de avaliação automática.

PROGRAMA

09h30 | Acolhimento e apresentação

09h45 | Introdução à publicação de dados

- Gestão de Dados de Investigação e Ciclo de gestão de dados no contexto da Ciência Aberta
- Princípios dos dados FAIR
- Clarificação de conceitos: dados abertos, FAIR e geridos

10h15 | Preparação para publicar

- Que dados publicar
- Organização
- Formatos dos ficheiros
- Versões e cópias de segurança
- Documentação e Metadados

10h45 | Caso prático de dados publicados

- Prática de publicação de dados pelo investigador Hervé Baudry

11h00 | Publicação dos dados

- Onde publicar
- Comunicação e disseminação de ciência

11h15 | Pausa

11h30 | Componente prática - Atividade em grupo

- Avaliação de ficheiro ReadMe
- Avaliação das boas práticas de publicação de dados
- Avaliação dos princípios FAIR em dados publicados

12h45 | Encerramento

- O meu compromisso com a publicação de dados FAIR

REGISTOS DE IMAGENS DAS ATIVIDADES

AVALIAÇÃO DE SATISFAÇÃO E MONITORIZAÇÃO DOS RESULTADOS DA FORMAÇÃO

1. Grau de Satisfação Geral

2. Qualidade dos Formadores

3. Grau de probabilidade de participação em futuras ações de formação

4. Formas de disseminação da formação

CONCLUSÕES

O workshop obteve uma avaliação global muito positiva, com níveis de satisfação entre 4 e 5 numa escala de 1 a 5, evidenciando elevada apreciação dos participantes quanto à qualidade pedagógica dos formadores e à relevância dos conteúdos para a sua prática profissional.

O grupo de 36 participantes foi diversificado, abrangendo instituições de ensino superior, unidades de investigação, administração pública, museus e autarquias, confirmando o alcance do público-alvo definido. O inquérito de satisfação evidenciou ainda interesse em aprofundar temas como planos de gestão de dados, metadados disciplinares, preservação digital e exemplos práticos ligados a projetos financiados, bem como a necessidade de maior duração, mais tempo para prática, melhor gestão do ritmo e intervalos mais frequentes, aspetos que constituem indicadores úteis para o ajustamento de futuras edições.

A ação de formação “Como publicar os dados da sua investigação e tornar os dados FAIR – Ciências Sociais e Humanas” cumpriu os seus objetivos pedagógicos centrais, aumentando o conhecimento e a sensibilidade dos participantes para a publicação responsável de dados e para os princípios FAIR. A elevada satisfação, a forte intenção de repetir experiências formativas no âmbito do Projeto Re.Data e o feedback concreto para reforçar a dimensão prática, constituem uma base sólida para consolidar este workshop como oferta formativa de referência, introduzindo ajustamentos sobretudo na duração, prática aplicada e gestão do tempo.